

TIL TA'LIMIDAGI YUTUQLAR, MADANIYATLAR VA INNOVATSIYALAR O'RTASIDA BOG'LANISH.

Toshkent Kimyo Xalqaro Universititi talabasi

Esirgapova Dilnoza

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'qitish metodikasi, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet tilini o'qitish metodida qo'llaniladigan zamonaviy metodlar turlari va ulardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Innovatsion faoliyat - o'qituvchining malaka oshirishning mavjud shakl va vositalarini egallashga ijodiy yondashishi.

Kalit so'zlar: metodologiya, innovatsiya, chet tili, muloqot, ko'nikma, malaka, didaktika, madaniyatlararo muloqot

O'zbek milliy madaniyatining atoqli namoyandalaridan biri, ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniy: "Har bir xalqning o'zligining ko'zgusi uning hayoti, tili va adabiyotidir. Til o'rganish insoniyat jamiyatining eng muhim sohalaridan biridir. Muloqot vositasi bo'lgan tilni amalda tabiiy muhitda, ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda egallash mumkin. Til hodisalari haqidagi bilimlar. nazariy jihatdan o'rgatiladi. Xalqaro munosabatlar yuksalib borayotgan zamonamizda tillar, ayniqsa, ko'p tillilik katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Mamlakatimizda tahsil olayotgan o'quvchilar va talabalar odatda uch tilni o'rganadilar. Bu tillar maxsus nomlar bilan yuritiladi. Bular: ona. til, ikkinchi til va chet tili. Ona tili tafakkurni shakllantirishda alohida o`rin tutadigan birinchi tildir. Ikkinchi til haqida gap ketganda u boshqa millat vakillarining qarindosh-urug`lari va qo`shnilarining tili sifatida qaraladi. Chet tili - chet davlatning tili. Respublikamizda G'arbiy Yevropa tillari (ingliz, ispan, nemis, fransuz) va sharq tillari (arab, turk, fors, xitoy, hind) o'qitiladi. Bu tillar ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga kiritilgan. Shu o'rinda Muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev "Dunyodagi eng qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili milliy o'zligimiz

va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, xalqimiz uchun bebaho ma'naviy boylikdir. "Kimki barcha nafosat, jozibadorlik va kuch-qudratni his qilishni istasa. O'zbek tilining cheksiz imkoniyatlari, munis onaxonlarimizning kuy-qo'shiqlarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni tinglashimiz, baxshiyu hofizimizning sehrli qo'shiqlarini tinglashimiz kerak." – buni yana bir karra isbotlaydi. til va madaniyat bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Bundan tashqari, bir millatga mansub til o'sha millat va xalq bilan yashaydi va saqlanib qoladi. Har bir xalqning o'ziga xos tabiati, turmush sharoiti, urf-odatlarini, madaniyati va san'ati va albatta har bir xalqning o'z ona Vatani va oila bor. Shuning uchun uning ona tili eng aziz va faxri hisoblanadi. Uch tilni o'rgatish jarayoni boshqacha. Ona tili va ikkinchi til tabiiy muhitda, chet tili esa sun'iy muhitda o'rganiladi. Chet tilida muloqot asosan sinfda o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi. Uch til orasida chet tilini o'rganish va o'rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu, o'z navbatida, chet tilini o'qitishning tegishli texnologiyasidan foydalanishni taqozo etadi. Chet tili o'qituvchisi metodikasi fan bo'yicha erishilgan yutuqlarni puxta egallash orqali talaba to'plangan til tajribasi me'yorini aniq bilish va uni yanada takomillashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chet tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni talab qiladi. Chet tillarni o'rganish va o'rgatish ko'p jihatdan chet tilini o'qitish metodikasi masalalarini nazariy jihatdan ishlab chiqish va nazariyani amaliyotda ijodiy qo'llashga bog'liq.

Metodikaning predmeti – chet tili jarayoni va metodlari predmeti orqali ta'lim, chet tilini o'qitish fani, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'rganish metodikasi predmeti.

Metodologiyaning asosiy tushunchalari - usul, usul, tamoyil. Didaktikada - biz nimani o'rgatamiz? ta'lim mazmuni nima hisoblanadi. Metodologiyani - biz qanday o'rgatamiz? tarbiya usullari va uslublari qanday . Metod - metodologiya tushunchasi yunon-lotinch "methodos-"methodus" so'zidan olingan bo'lib, ma'lum bir maqsadga olib boradigan yo'llar, usullar ma'nosini bildiradi. Turli adabiyotlarda

bu atamaning tor va keng ma'nosini topish mumkin." metodologiya» tor ma'noda ta'limning konkret darsi jarayon bilan bog'liq tushunchani bildiradi.

Dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarda ilmiy izlanishga qiziqish uyg'otadi, ijodkorlik va ijodkorlikni rivojlantiradi. Natijada olingan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda qo'llaniladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzular mazmunidan kelib chiqib darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot jarayonida barcha o'quvchilarni faol va ongli ravishda mehnat qilishga majbur qilishi kerak. Zero, o'qituvchi ta'lim islohotining asosiy ijrochisidir. Har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganish, qayta ishlash va qo'llashga o'rgatish muhimdir. Uni hal etishda o'qituvchiga an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, kompyuterlardan foydalanish ham yordam beradi.

Pedagogik innovatsiya – pedagogik amaliyotdagi yangilik, o'qitish va ta'lim mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Innovatsiya deganda innovatsiya natijasi tushuniladi va innovatsion jarayon uchta asosiy bosqichning rivojlanishi sifatida qaraladi: g'oya yaratish (bir holatda ma'lum, ilmiy kashfiyot), g'oyalarni amaliy jihatdan ishlab chiqish va innovatsiyalarni amaliyotga tatbiq etish.

Optimallik pedagogik innovatsiyalar samaradorligining o'lchovi sifatida o'qituvchi va talabalardan kafolatlangan natijaga erishish uchun kuch sarflashni talab qiladi. Turli o'qituvchilar va talabalar o'zlarining shaxsiy pedagogik va ta'lim faoliyati davomida turli darajadagi samaradorlikka erishadilar. Shuning uchun ham u pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi. Innovatsion usullarning eng muhim belgisi sifatida samaradorlik o'qituvchi faoliyatida ijobiy natijalarga erishilgandagina namoyon bo'ladi. Texnologik, kuzatuvchanlik va o'lchovlardagi natijalarni qayd etish o'qitishning yangi usullari va usullarini baholash orqali namoyon bo'ladi. Jumladan, u turli innovatsion jarayonlarning hayot davrlarini o'rgangan, pedagogik innovatsiyalar bo'yicha mutaxassis

V.I.Zagvyazinskiy innovatsiyani rivojlantirish natijasida ijobiy natijalarga erishgan holda, o'qituvchilar undan foydalanganlar. Uni asossiz universallashtirish uchun, bu barcha pedagogik amaliyotda ular o'z sohalarida qo'llashga harakat qilishlarini ta'kidlaydilar. Ko'pincha muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi va umidsizlikka olib keladi, yangilik soviydi. Boshqa tuzilmani (hozir aytilganiga juda yaqin) aniqlash mumkin. Moddiy ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalar nazariyasidan kelib chiqqan bu yangilik genezis tuzilishi. Ammo agar o'quvchi etarlicha rivojlangan tasavvurga ega bo'lsa, maktabda innovatsion jarayonlarga o'tish juda qulaydir: g'oyaning paydo bo'lishi - ishlab chiqish - dizayn (qog'ozda nima bor) - ishlab chiqarish (ya'ni amaliy ishda) - boshqa odamlar tomonidan foydalanish. .

Usullar tarixi mashhur metodist prof. I.V. Raxmonov tomonidan chuqur o'rgangan. Tarjima usuli asosan ikki shaklda, grammatika-tarjima va matn-tarjima usullari nomi ostida amalga oshiriladi. Grammatika nuqtasi - tarjima usuli chet tili umumiy ta'lim maqsadlarida o'rganiladi.

Grammatik mashqlar til Bu o'quvchining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish maqsadida amalga oshirildi. Grammatika bilimlarni taqdim etish ta'limning asosiy maqsadi sifatida qabul qilinadi. Ushbu usulning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Til o'rganish yozma nutqqa asoslanadi.
2. Grammatika o'rganish predmeti sifatida olinib, leksika unga bo'ysunadi tanlangan. Grammatik mashqlar asosiy ish uslubi edi.
3. Avval grammatik qoidalar yodlanadi, keyin tavsiya etilgan qoidalar asosida gaplar tuziladi.
4. So'zma-so'z tarjima vositalarida so'zlarning grammatik shakllari va ma'nosi ochib berildi.
5. Til materiali so'zma-so'z tarjima va quruq yodlash yo'li bilan o'zlashtiriladi.
6. Kontekstdan tashqarida so'zlarni individual yodlash bilan chegaralangan.

Chet tilini o'rganish ko'p qirrali ta'limdir va bu jarayonda odam murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Shu jumladan ona tili va chet tilini taqqoslash jarayoni sodir bo'ladi. Bu jarayonda o'qitishning turli usullari texnologiyalardan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet tilini ona tili bilan qiyoslab o'qitish samarali natija beradi. Chet tilini o'qitish uning metodologiyasini bilishni talab qiladi. Chet tilini o'rganish jarayonida metodika va texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Dars Tashkilotda metodik fanning turli usullari mavjud. Chet tilini o'qitishda keng qo'llaniladigan usullar: kommunikativ didaktik usul, madaniyatlararo muloqotni tashkil etish usuli va mashqni tashkil etish usuli ko'rib chiqiladi. Uchala usul ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Chet tilini o'rganish metodologiya fani bilan bog'liq bo'lib, didaktika fani kommunikativlikka asoslanadi va kommunikativ didaktik usul yuzaga keladi. Kommunikativ didaktika metodini qo'llash jarayonida pedagogda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish metodi ham shakllanadi. Chet tilini o'rganish natijada boshqa davlat madaniyati ham o'zlashtiriladi. Chet tili ta'limida zarur bo'lgan "ta'limni tashkil etish texnologiyasi" bilimlarni egallashda muhim ahamiyatga ega. Amaliyot - barcha bilimlarni o'zlashtirishning eng yaxshi usuli.

Mashq nafaqat chet tili ta'limida, balki barcha sohalar bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishda ham ijobiy natija beradi. Unda darsning samarali tashkil etilishi, pedagogning o'rni va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni beqiyos. Chet tilini o'rganish jarayonini kommunikativ yondashuv bilan tashkil etish, keyingi bosqichni madaniyatlararo muloqot darajasiga olib chiqish va bunday natijalarga erishish uchun oxirgi bosqich bo'lmish "mashq texnologiyasi"ga e'tibor qaratish muhim. . Chet tilini o'qitish jarayonini samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha bilimlarni egallash zarur.

XULOSA

Ma'lumki, fan va ta'lim har bir jamiyatning ajralmas qismi, madaniyati va taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichidir. Har qanday davlat kelajak rejalarini tuzar ekan, eng avvalo ta'limga e'tibor beradi. Bugun mamlakatimizda ilm-fanga e'tibor yuksak cho'qqiga chiqdi. Bu borada muhim farmon, qarorlar, davlat dasturlari qabul qilinmoqda. Zero, mamlakatni qudratli, millatni ulug' qiladigan kuch – bu ilm-fan, ta'lim va kadrlar tayyorlashdir. Zero, jamiyatda oliy ma'lumotli va yuqori malakali mutaxassislar qancha ko'p bo'lsa, rivojlanish shunchalik tez va samarali bo'ladi. “2030 yilgacha fanni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmoni mamlakatimizda ta'lim sifati va ko'lamini oshirishga qaratilgan muhim hujjat bo'ldi.

O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov ta'kidlaganidek, “Har qanday xalq taraqqiyotining uchta asosi bor: bular: iste'dod, bilim va tajriba”. Jamiyatda o'z qadrini topa olmasa, ularning o'rnini tanish-bilish, jaholat, zo'ravonlik egallaydi. Bunday xalqning kelajagi bo'lmaydi”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Maxmudov, Q. S. O. G. L., Shayxislamov, N. Z. O. G. L., & Jo, B. B. O. G. L.

(2020). O'zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o'z rini va ularnig turli jihatdan tasniflanishi. Science and Education, 1(Special Issue

2. Juraboyev, B. B. U. (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue

7. Samarova, S. (2018). Forming Creative Vision of Person as Universal Method

Enhancing Creativity. Eastern European Scientific Journal, (6).

8. Samarova, S. R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7(10), 37-43.

9. Samarova, S. R., & Mirzayeva, M. M. (2020). The problem of the formation of creative abilities of students in foreign psychology. *An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1937-1943.
10. Rajabova, I. T. (2020). Лингводидактические аспекты глаголов, выражающие перемещения, на уроках русского языка с учащимися с узбекским языком обучения. *Academic research in educational sciences*, (4).
11. Абдуллаевна, Ш. К., & Фагимовна, Ш. Н. (2020). Нетрадиционные методы обучения русского языка и литературы. *Суз санъати*,(3).
12. Shokarimova, K. A. (2021). The way of improving reading and writing skills during the lessons. *Academic research in educational sciences*, 2(2).
13. Ражапова, И. Т. (2019). Методика обучения видам русского глаголов. *Илм сарчашмалари*